

Recuperación de suelo contaminado con petróleo mediante microorganismos petrofílicos y un mejorador de permeabilidad

J. T. Palacio-Haro¹, M. Zurita-Ángles¹, I.E. Juárez-Palacios^{2*}, M.T. Flores Dorantes³, A. González Díaz¹.

¹Laboratorio de biotecnología. División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Kilómetro 1, La Esmeralda, C. P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México

²Colegio de Postgraduados Campus Tabasco, Periférico S/N C.P. 86500, Heroica Cárdenas, Tabasco, México

³Laboratorio de biología molecular y farmacogenómica, División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Kilómetro 1, La Esmeralda, C. P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México

*asile.juarez.palacios@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La explotación, producción, refinación, transporte de petróleo y sus derivados conlleva ocasionalmente accidentes técnicos y operacionales que causan severo deterioro al ambiente y daños irreversibles a los ecosistemas. En la actualidad, Tabasco, México se encuentra bajo un marcado proceso de degradación de sus recursos naturales, particularmente de sus suelos, en particular los Gleysoles, grupo dominante. Por lo que el desarrollo de técnicas de remediación para estos suelos es apremiante. En esta investigación se evaluó el efecto de un agente mejorador de permeabilidad así como el uso de cinco microorganismos petrofílicos en un arreglo de 10 tratamientos, para remediar un suelo contaminado con 11,363.59 mg.kg⁻¹ de petróleo. Los resultados se analizaron con una prueba de varianza y medias Tukey ($\alpha < 0.05$). Los tratamientos de BA10 y CHSa registraron los porcentajes de remoción más altos, con un 80 % y 73 % respectivamente.

Palabras clave: Derrames de petróleo, biorremediación, permeabilidad del suelo

Abstract

The exploitation, production, refining, transportation of oil and its derivatives occasionally entails technical and operational accidents that cause severe deterioration to the environment and irreversible damage to ecosystems. Currently, Tabasco, Mexico is under a marked process of degradation of its natural resources, particularly its soils, particularly the Gleysoles, dominant group. So, the development of remediation techniques for these soils is pressing. In this investigation the effect of a permeability enhancing agent was evaluated as well as the use of five petrophilic microorganisms in an arrangement of 10 treatments, to remedy a soil contaminated with 11,363.59 mg.kg⁻¹ of oil. The results were analyzed with a test of variance and Tukey means ($\alpha < 0.05$). The treatments of BA10 and CHSa registered the highest removal percentages, with 80% and 73% respectively.

Key words: Oil spills, bioremediation, soil permeability

Introducción

Debido a la deficiencia en los procesos de exploración, extracción y transporte del petróleo, las principales fuentes de contaminación de suelos son la dispersión de derrames crónicos de crudo así como los derrames de aguas residuales provenientes de instalaciones petroleras, e incluso, derrames de lodos de perforación y accidentes en el mantenimiento de los pozos petroleros, esto ha causado compactación, sedimentación y erosión, además de la destrucción de los organismos vivos [Arias-Trinidad y col., 2017]. El mayor desarrollo de la industria petrolera en Tabasco, México; se localiza en planicies de inundación lagunar en donde los suelos predominantes son los Gleysoles, los cuales presentan inundaciones frecuentes y manto freático elevado; por lo que su uso es forestal, de reserva de vida silvestre y cultivo de pastos [García-López y col., 2006; Bravo, 2005]. La remediación de estos suelos después de un derrame resulta una tarea complicada debido a su baja permeabilidad y movilidad de contaminantes. Debido a esto se han desarrollado técnicas de saneamiento que

consigan la mineralización de los contaminantes, transformándolos en compuestos inocuos o menos tóxicos, tales como dióxido de carbono, agua o materia celular [Chan y col., 2015]. La biorremediación es un proceso que utiliza organismos vivos para propiciar la biodegradación de los contaminantes, cuando los microorganismos endógenos se encuentran latentes, es posible la adición de oxígeno y/o nutrientes al suelo contaminado con el fin de estimular su actividad metabólica, sin embargo, puede no ser suficiente por lo que se considera la inoculación de microorganismos vivos que tienen la capacidad de degradar el contaminante en cuestión y promover su biodegradación o biotransformación, a este proceso se le conoce como bioaumentación [López y col., 2006]. Debido a esto, el objetivo de la investigación fue evaluar la degradación de petróleo utilizando cepas fúngicas y bacterianas en un suelo con permeabilidad mejorada, para establecer el tratamiento con mayor remoción de petróleo y formular una conclusión con bajo grado de incertidumbre.

Metodología

Muestreo y caracterización inicial del suelo

El suelo utilizado en esta investigación se obtuvo de una celda de tratamiento de una mezcla de suelos impactados con derrames de petróleo procedentes de varias instalaciones petroleras dentro del campo Sánchez Magallanes, en el activo Cinco Presidentes. De acuerdo con Zavala-Cruz y col., [2016], en esta región predominan los suelos Gleysoles. Además, en la celda se vertieron desechos sólidos y recortes de perforación, sometidos previamente a procesos físicos y químicos para su restauración. La caracterización inicial del suelo contaminado se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de la D.A.I.A. de la U.J.A.T. Las variables que se analizaron fueron: la concentración de Hidrocarburos Fracción Pesada (HFP) e Hidrocarburos Fracción Media (HFM), técnicas establecidas en las normas mexicanas NMX-AA-134-SCFI-2006 y NMX-AA-145-SCFI-2008 respectivamente. Por otra parte, se evaluó la cantidad de microorganismos presentes en el suelo mediante el conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) a través de la técnica de diluciones seriadas y el método sembrado en placas [Madigan y col., 2017], pH y conductividad eléctrica de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2001.

Preparación de los inóculos petrofilicos para la biorremediación

Los microorganismos que se utilizaron en esta prueba de tratabilidad se encuentran en resguardo en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, clasificados previamente como petrofilicos. Cinco arreglos de inóculos microbianos fueron establecidos: Consorcio Bacterias que incluyen tres diferentes cepas de *Bacillus sp*; Consorcio Hongos que incluye dos cepas de *Aspergillus sp* y una cepa de *Penicillium*; Consorcio Bacterias-Hongos, que incluyen las seis cepas anteriores; además de un inóculo de la cepa BF2019 y de la cepa BA2018. Los inóculos se establecieron en biorreactores de cristal con capacidad nominal de 20 L con aireación constante ($8.7 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$). El medio de cultivo en donde fueron inoculados los microorganismos constó de 10 litros de agua potable (8.42 pH y $679 \text{ mS}\cdot\text{m}^{-2}$) y cinco gramos de fertilizante como aportador de macronutrientes (13 % N, 9 % P, 17 % S y 16 % K), además de un mililitro de petróleo crudo maya (23.2° API) como fuente de carbono.

Diseño experimental

Se propuso un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2×5 ; Factor 1 con 2 niveles: arena al 10 % y sin arena; factor 2 con 5 niveles: cinco microorganismos con capacidades petrofilicas (Tabla 1).

El suelo se tamizó para obtener un tamaño de poro homogéneo utilizando un tamiz de acero inoxidable de malla número 10 como lo marca la NOM-021-SEMARNAT-2001. 10 unidades experimentales se establecieron con tres kilogramos de suelo cada una, agregando 300 g de arena a las cinco unidades experimentales del tratamiento con mejorador de permeabilidad. Para mejorar los niveles de nutrientes en el suelo, se agregaron 200 mL de ácidos húmicos al 15 % en cada unidad experimental. El volumen de inóculo adicionado fue de 200 mL proveniente de los biorreactores con 72 horas de residencia. Todo se homogenizó con una espátula. Durante la prueba, la bioestimulación fue constante (dos veces por semana) para mantener el número de microorganismos degradadores y la humedad del suelo.

Tabla 1. Arreglo factorial del experimento

Factor 1: Agente mejorador de permeabilidad	Factor 2: Microorganismo petrofílicos				
	BA2018	BF2019	Consortio Bacterias	Consortio Hongos	Consortio Bacterias-Hongos
Arena al 10%	BA10	BF10	CB10	CH10	CBH10
Sin arena	BASa	BFSa	CBSa	CHSa	CBHsa

Evaluación de variables

Las variables analizadas de forma semanal en las unidades experimentales fueron: concentración de HFP presentes en el suelo, potencial de hidrógeno y número de unidades formadoras de colonias (UFC. mL⁻¹). Al término del experimento, los resultados de las variables analizadas se sometieron a una prueba de varianza ANOVA y medias Tukey utilizando el Software SAS Statical System versión 9.1 para conocer el mejor tratamiento en la biorremediación.

Resultados y discusión

Caracterización física, química y biológica del suelo

A continuación, se describen los resultados de las variables que se consideraron importantes para conocer el estado inicial del suelo. Las variables analizadas fueron la concentración de hidrocarburos totales, la población de microorganismos autóctonos en forma de unidades formadoras de colonias (UFC), la conductividad eléctrica y el pH (Tabla 2).

Tabla 2. Variables analizadas en el suelo original contaminado con petróleo.

HFP (mg.kg ⁻¹)	HFM (mg.kg ⁻¹)	HFL (mg.kg ⁻¹)	Conductividad eléctrica (dS.m ⁻¹)	pH	Bacterias (UFC.mL ⁻¹)
11,363.59	ND	ND	0.65	6.5	ND

El suelo original registró una concentración de hidrocarburos fracción pesada de 11,363.59 mg.kg⁻¹, valor por encima del límite máximo permisible establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 para suelos de uso industrial (6,000 mg.kg⁻¹). La población de microorganismos no fue detectable, esto puede deberse a que el suelo utilizado en esta investigación había pasado por múltiples procesos de descontaminación, incluyendo oxidaciones químicas, uso de solventes y surfactantes químicos, entre otros; por lo que se supone baja presencia de material orgánico (MO) y nutrientes, además de haber estado sometido a una intensa radiación solar debido a las condiciones de su confinamiento, presentando un pH ligeramente ácido y un efecto despreciable de salinidad, lo cual, de acuerdo con Álvaro y col., [2017], resultan en factores desfavorables para el desarrollo microbiano. La presencia de las sustancias utilizadas para los procesos previos y las cantidades tan altas de hidrocarburos en el suelo pudieron también afectar la integridad de la membrana celular de los microorganismos, pues aún no han logrado los mecanismos que les permitan mantenerse con vida [Ramos y col., 1997].

Degradación de Hidrocarburos Fracción Pesada (HFP)

En la mayoría de los tratamientos se observó una reducción en los niveles de hidrocarburos fracción pesada, logrando disminuir las concentraciones debajo de 6,000 mg.kg⁻¹. En la semana dos de la prueba, se observó un aumento en la concentración de HFP en los tratamientos BA10, CBH10 y CH10 (Figura 1a), el mismo

comportamiento se registró en los tratamiento con CBHsA y CHsA (Figura 1b), lo cual puede deberse a que los microorganismos son capaces de sintetizar compuestos que pueden alterar la tensión interfacial sólido-líquido y producir compuestos tensioactivos que emulsionan los hidrocarburos, mejorando así su disponibilidad [Jiménez y col., 2010; Loya, 2013]. A partir de la semana tres hasta la semana cinco hubo una tendencia de disminución en la concentración del petróleo. Al final del bioensayo se realizó un análisis de varianza ($p=0.003$) y prueba de medias Tukey ($\alpha=0.05$) entre los tratamientos con arena y sin arena, los resultados se presentan en la figura 1 a y b. El tratamiento que registró la mayor remoción fue el BA10 (80 %) es decir consorcio de bacterias, mientras que el que obtuvo la menor remoción fue BF10. En general, los resultados expresaron un efecto positivo en la disminución del contaminante pues la textura del suelo juega un papel importante, al estar íntimamente relacionado con la composición mineral y el espacio de poros del suelo, afectando prácticamente todos los factores que influyen en el proceso de biodegradación de hidrocarburos, mejorando la biodisponibilidad para los microorganismos [Kristensen y col., 2010].

Figura. 1 Remoción de Hidrocarburos Fracción Pesada a) Suelo con arena y b) Suelo sin arena

Potencial de Hidrógeno (pH)

Al inicio el suelo presentaba un pH ligeramente ácido (6.5) (Figura 2.), registrando un aumento (pH 7) en la primera semana de tratamiento, teniendo variaciones a lo largo de la prueba de tratabilidad entre rangos de pH 7 y 8, debido a que la biodegradación se lleva a cabo con niveles de pH neutro entre 7.4 y 7.8, favoreciendo los procesos metabólicos de las especies microbianas [Jiménez, 2018]. En el proceso de biorremediación con bacterias autóctonas de sedimento contaminado reportado por Mendo [2014], se observó un pH alcalino entre 7.5 y 7.8 a lo largo del experimento.

Figura 2. Variación de pH en los dos tipos de suelo

Unidad Formadora de Colonias (UFC)

Los microorganismos pasaron por una etapa de aclimatación requerida en las primeras dos semanas como se muestra en la Figura 3. Para poder degradar compuestos orgánicos [Ferrera y Rojas., 2006], algunas unidades aumentaron y otras bajaron drásticamente su población, debido a que pueden existir diferencias entre factores que afecten las actividades bacterianas y fúngicas en el mismo suelo [Carrillo, 2013]; después de la etapa de adaptación, en la tercera semana se observó un aumento en las UFC de los dos tratamientos que es proporcional a la concentración de hidrocarburos. El suelo tiene diferentes tamaños de poro, correspondiendo alrededor del 50 % del volumen total de poros, a los de radio menor de 1 μm , y la mayoría de las bacterias del suelo tienen un tamaño comprendido entre 0,5 y 0,8 μm , por lo tanto, una porción significativa del suelo es inaccesible a la mayoría de la población microbiana, siendo esto un factor limitante para los tratamientos sin arena [Martín y col., 2004].

La adición de arena en las unidades experimentales proporcionó una serie de ventajas y cualidades para la biorremediación, favoreciendo los niveles de oxígeno [Cultura agraria, 2019]. En los dos tratamientos se observó que la población bacteriana fue mayor que la de los hongos; este comportamiento es igual al que presentaron Hernández-Acosta y col. [2003], debido a que las bacterias son el grupo microbiano más numeroso encontrado en el suelo y su reproducción es más rápida, por otro lado, Castrillón y col. [2006] afirman que la aireación es determinante en el desarrollo de los hongos, debido a que éstos son preferiblemente aerobios; es por eso que en los tratamientos con arena existió un mejor desarrollo de la población fúngica, comparado con el tratamiento sin arena.

La población microbiana de los tratamientos con arena se mantiene constante en la semana tres y cuatro, al igual que la concentración de HFP, esto evidencia la presencia de componentes del petróleo más complejos, como la fracción aromática, que requiere la ruptura de uno o varios anillos, aunado a la producción de sustancias tóxicas por los mismos microorganismos [Villacis, 2013; Castro-Mancilla y col., 2013], disminuyendo la actividad microbiana. En los tratamientos sin arena hubo mejor desarrollo de UFC bacteriano en comparación a las unidades con arena, mostrando una resistencia a ambientes hostiles, esto se pudo deber a que es infrecuente que en los ecosistemas naturales se encuentre presente un solo sustrato, por lo tanto las cepas bacterianas pudieron estar alimentando de otro sustrato e incrementar más fácilmente su tasa de crecimiento [Martín y col., 2004], en consecuencia, de que la transferencia del contaminante estuvo limitado por la baja permeabilidad del suelo.

Figura 3. Evaluación de UFC.mL⁻¹ en a) suelo con arena b) suelo sin arena

A pesar de este factor limitativo en la mayoría de los tratamientos sin arena, los microorganismos obtuvieron un buen desarrollo en su población. A partir de la cuarta semana de remediación se observa un descenso en la concentración de UFC que puede ser considerado como el ciclo de vida de los microorganismos, encontrándose en la fase de muerte de su ciclo de crecimiento [Madigan y col., 2017] o por causa de la baja concentración de hidrocarburos en las últimas semanas de remediación.

Trabajo a futuro

Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación, es recomendable la identificación y caracterización de la BA2018 para poder realizar trabajos a futuro que permitan establecer las condiciones óptimas para una mayor remoción de contaminantes. Otro trabajo sería evaluar el efecto del porcentaje de arena en el suelo para biorremediación.

Conclusiones

El comportamiento de los microorganismos en el tratamiento con adición de arena permitió que las cepas bacterianas presentaran una ventaja en la biorremediación, debido al aumento de permeabilidad y por lo tanto la oxigenación del sustrato, sin embargo, el tratamiento con el consorcio de hongos tuvo una mejor remediación en los tratamientos sin arena, la baja permeabilidad del suelo hizo que el agua se acumulara en la superficie, permitiendo el desarrollo de las hifas de los hongos facilitándoles la movilidad. Comprobando que la textura y el tipo de microorganismo actuando en conjunto son factores importantes para una remediación eficiente.

Referencias

1. Álvaro, S.; Arocena, L.A.; Martínez, M.A.; Cecilia, E. y Nudelman, N.E.S. (2017). Biodegradación aerobia de fracciones de hidrocarburos provenientes de la actividad petrolera en un suelo de la región de la Patagonia norte. *Rev. Int. Contam. Ambient.* **33 (2)**: 255-261.
2. Arias-Trinidad, A.; Rivera-Cruz, M.C. y Trujillo-Narcía, A. (2017). Fitotoxicidad de un suelo contaminado con petróleo fresco sobre *Phaseolus vulgaris* L. (*leguminosae*). *Rev. Int. Contam. Ambient.* **33 (3)**, 411-419.
3. Bravo, E. (2005). Impactos de la explotación petrolera en América Latina. Accesado el 19 de junio del 2019. <https://www.grain.org/es/article/entries/1031-impactos-de-la-explotacion-petrolera-en-america-latina>.
4. Carrillo, L. (2013). Manual de Microbiología Agrícola. Microbios del suelo. Accesado el 20 de mayo del 2019. <http://www.microbiota.com.ar/sites/default/files/magric13%203-4.pdf>
5. Castrillón, O.; Bedoya, O. y Montoya, D.V. (2006). Efecto del pH sobre el crecimiento de microorganismos durante la etapa de maduración en pilas estáticas de compost. *Rev. P+L.* **1 (2)**, 88-98.
6. Castro-Mancilla, Y.V.; Castro-Meza, B.I.; de la Garza-Requena, F.R.; Rivera-Ortiz, P.; Heyer-Rodríguez, L. y Ortiz-Carrizales, Y.P. (2013). Variación de las poblaciones microbianas del suelo por la adición de hidrocarburos. *Rev. Terra Latinoam.* **31,3**. 221-230.
7. Chan, J.G.; Jarquín, A.; Ochoa, S.; Martínez, P.; López, L. y Lázaro, A. (2015). Directrices para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. *Rev. Redalyc.* **17**, 123-144.
8. Cultura agraria. (2019). Técnica de la arena para mejorar salinidad en suelos y en la cantidad y calidad del agua de riego. Accesado el 08 de abril del 2019. <http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2517>.
9. Ferrera, C. y Rojas, N. (2006). Procesos de biorremediación del suelo y agua contaminados con hidrocarburos del petróleo y otros compuestos orgánicos. *Rev. Latinoam. Microbiol.* **48 (2)**: 179-178.
10. García-López, E.; Zavala-Cruz, J. y Palma-López, D.J. (2006). Caracterización de las comunidades vegetales en un área afectada por derrames de hidrocarburos. *Rev. Terra Latinoam.* **647 (24)**: 17-26.
11. Hernández-Acosta, E.; Ferrera-Cerrato, R.; Gutiérrez-Castorena, M.C.; Rodríguez-Vázquez, R.; Rubiños-Panta, J.E. y Fernández-Linares, L. (2003). Bacterias y hongos hidrocarbonoclastas de rizosfera de frijol y maíz, en un suelo contaminado con petróleo. *Rev. Terra Latinoam.* **21 (4)**, 493-502.
12. Jiménez, D.J., Medina, S.A., Gracida, J.N. (2010). Propiedades, aplicaciones y producción de biotensoactivos. *Rev. Int. Contam. Ambient.* **26 (1)** 65-84.
13. Jiménez, H.V. (2018). Desarrollo de una metodología mediante acoplamiento de bioaumentación, bioestimulación y bioventeo para la remediación de un suelo costero contaminado con hidrocarburos intemperizados. Accesado el 08 de abril del 2019. <http://ciatec.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1019/100>.
14. Kristensen, A. H.; Henriksen, K.; Mortensen, L.; Scow, K.M. y Moldrup, P. (2010). Soil physical constraints on intrinsic biodegradation of petroleum vapors in a layered subsurface. *Vadose Zone J.* **9 (1)**, 137-147.
15. López, J. B.; Quintero, A.; Guevara, A.L.; Jaimes, D.C.; Gutiérrez, S.M. y Miranda, J. (2006). Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos derivados del petróleo. *Rev. Redalyc.* **4**, 82-90.
16. Loya, D.I. (2013). Tecnologías para la restauración de suelos contaminados por hidrocarburos. Especialista en gestión e impacto ambiental. Tesis de licenciatura Para Obtener el Grado de Especialista en Gestión E Impacto Ambiental. Universidad Veracruzana.
17. Madigan, M.; Bender, K.S.; Buckley, D.H.; Sattley, W.M. and Stahl, D.A (2017). Brock biology of microorganisms. 15th. Edition. Pearson Higher education. España. 1056.
18. Martín, C.; González, A. y Blanco, M.J. (2004). Tratamientos biológicos de suelos contaminados: contaminación por hidrocarburos. Aplicaciones de hongos en tratamientos de biorrecuperación. *Rev Iberoam Micol.* **21**: 103-120.
19. Mendo, W.L. (2014). Alternativa de biorremediación con bacterias autóctonas de sedimento contaminado de la Laguna de Tamiahua, Veracruz, México. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana.
20. Ramos, J.; Duque, E.; Rodríguez-Herva, J.J.; Godoy, P.; Haïdour, A.; Reyes, F. y Fernández-Barrero, A. 43(1997). Mechanisms for solvent tolerance in bacteria. *J. Biol. Chem.* **272**: 3887-3890.
21. Villacis, J. (2013). Biorremediación de suelos contaminados con benzo [a] pireno empleando *Pleurotus ostreatus*. Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México.
22. Zavala-Cruz, J.; Jiménez-Ramírez, R.; Palma-López, D.J.; Bautista-Zúñiga, F. y Gavi-Reyes, F. (2016). Paisajes geomorfológicos: base para el levantamiento de suelos en Tabasco, 765 México. *Rev. Ecosis. Recursos Agrope.* **3**: 161-171